

PAVIMENTAÇÃO PARA CORREDORES DE ÔNIBUS EM VIAS URBANAS DE SÃO LUÍS –MA: UTILIZAÇÃO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO RECICLADOS COMO CAMADAS APLICADAS EM PAVIMENTO

Wendell Soares Barros ¹

Dr. Felipe Ferreira Oliveira ² DOI:10.5281/zenodo.14542282

Me. André Pinto Morais ³

^{1,2} Curso de Engenharia Civil; Universidade Ceuma, R. Anapurus, 1 - Renascença II, São Luís - MA, CEP.: 65075-120, e-mail: felipe4ac@gmail.com

³Curso de Engenharia Civil, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Coppe - Programa de Engenharia Civil, Laboratório de Estruturas, bloco I. Cidade Univ., Ilha do Fundão, CEP.:21945-970 - Rio de Janeiro, RJ – Brasil, andre_morais89@hotmail.com

Resumo

Os Resíduos da Construção e Demolição (RCD), vem ocasionando diversos problemas ambientais quando descartados de formas inadequadas no meio ambiente. São poucos os métodos e estudos para dar uma destinação final a esses resíduos que tem grande potencial de reutilização. Uma maneira viável de reduzir o impacto do RCD é a utilização do mesmo em camadas para pavimentação, seja ela flexível ou rígida. Este artigo tem como proposta apresentar a análise de desempenho da utilização de Resíduos De Construção e Demolição (RCD) nas camadas de pavimentação do corredor de ônibus na Avenida Jerônimo de Albuquerque, localizada na cidade de São Luís – MA. Para tanto, foram analisados os resultados e comportamento dos materiais utilizados e através dos ensaios de granulométricos, compactação e Índice de Suporte Califórnia (CBR) forma analisados os dados e com eles a percepção de uma pequena vantagem ao utilizar o RCD como adição ao solo, atendendo os requisitos necessários para a formação de camadas para pavimentação gerando resultados satisfatórios e agregando novos métodos para a reutilização desse material.

Palavras-Chaves: Lajes. Maciças. Nervuradas. Treliçadas.

1. INTRODUÇÃO

A construção civil faz parte da vida das pessoas por muito tempo, devido a necessidade da construção para habitação, o setor desenvolveu diversas técnicas que foi o começo para o desenvolvimento da sociedade, mas, o mesmo também provoca grandes impactos ambientais. Sendo assim, as obras vêm causando problemas ambientais, sociais e para a administração de cidades pelo fato de gerar grandes volumes de resíduos sólidos que são consequências de novas construções e demolições. Os Resíduos da Construção e Demolição (RCD) são entulhos provenientes de reformas, reparos e demolições de obras da construção, já os resultantes de da preparação e da escavação de terreno, são considerados inertes e pertencente à classe de resíduos da sólidos urbanos.

Segundo Morais. (2006), com a urbanização acelerada no que resulta em rápidos adensamentos das cidades, e, por consequência, o acréscimo das atividades do setor construtivo, além da larga exploração dos recursos naturais, a geração do RCD alcançou índices alarmantes, aproveite do desperdício nas obras de construções, reformas e demolição.

As avenidas brasileiras são de grande importância para o desenvolvimento do país e suas cidades, em nível social. Progressivamente, o desenvolvimento da humanidade vem se aprimorando cada vez mais, dito isso, novos recursos são desenvolvidos, em que um deles é o meio de transporte coletivo, criado para dar conforto e atender a necessidade de se locomover de um ponto ao outro, onde facilita o ir e vir de trabalhadores, estudantes e aqueles que utilizam desse meio de transporte. Atualmente, o sistema de mobilidade urbana de São Luís, assim como das grandes capitais brasileiras se caracteriza pelo intenso uso do transporte coletivo motorizado com todos os efeitos que isso representa na vida da população.

A implantação dos corredores de ônibus gerasse um foco, tendo em vista melhorias na mobilidade urbana e trazendo como objetivo melhorar o tempo de transporte e tentativa de aliviar o trânsito. Todavia, a forma em que se projeta esse novo mecanismo de melhoria para o município acaba deixando algumas dúvidas no quesito de qual pavimento utilizar nesse meio, uma vez que após um período da execução as vias apresentam algumas patologias, deformações e extravias na pavimentação em locais onde acontecem a frenagem dos veículos no que ocasionam buracos, trincas e as comuns ondulações no asfalto.

A projeção de uma pavimentação é de extrema necessidade e deve ser aplicada seguindo as normas, como exemplo a DNIT 001/2002, que abrange sobre a suavidade de rolamento proporcionado pela superfície de pavimentos flexíveis e semirrígidos, sabe-se que por ter seus esforços absorvidos pelo seu revestimento, na maioria dos casos, a utilização do pavimento rígido diminui o número de manutenções e operações tapa-buracos, sua utilização

no lugar do pavimento flexível faz com que o quesito ambiental seja atendido, tendo em vista que este benefício acarreta uma diminuição em manutenções e despesas extras quando comparados ao pavimento flexível, congestionamentos e, conseqüentemente, na emissão de dióxido de carbono (CO₂).

Tendo em vista o amplo sentido da sustentabilidade, o projeto busca gerar mais uma solução para a reciclagem do RCD na qual deve conciliar aspectos sociais, econômicos e ambientais, para que assim possa gerar impactos positivos no meio ambiente e ao mesmo tempo uma execução duradoura. Com a utilização do RCD, o quesito ambiental estará perfeitamente atendido, o que gera pontos positivos ao projeto.

Na Avenida Jerônimo de Albuquerque no trecho Angelim – Bequimão será feita uma análise sobre a camada de rolamento atual e uma camada utilizando o RCD para que assim possa se ter obtenção de dados para que assim possa ter conclusões favoráveis ao RCD visando minimizar esses problemas no contexto da construção civil, a reciclagem dos mesmos. Segundo a Resolução CONAMA, (2002).

Será necessário um estabelecimento de ordens de gerenciamento dos resíduos, onde eles produzidos têm seu objetivo prioritário a não geração e, caso aconteça, deve-se considerar a redução, reutilização, reciclagem e pôr fim à disposição final. No caso da disposição final, os materiais devem ser encaminhados para locais denominados Aterros de resíduos da construção civil ou em áreas de destinação de resíduos, e serem depositados de modo que seja possível sua utilização ou reciclagem futura.

Os resíduos da construção de demolição (RCD) por serem materiais nobres do ponto de vista da engenharia, apresentam através de ensaios laboratoriais baixa resistência a expansão, tais características mostram o seu grande potencial de reciclagem como agregado para a pavimentação, LEITE, (2007).

Este trabalho propõe e apresenta as principais características do uso de Resíduos da Construção e Demolição na confecção de camadas para pavimentação encontradas, mostrando suas características e suas formas. Com o objetivo de identificar as principais características do RCD para confecção de camada para pista de rolamento. Desse modo, espera-se contribuir com a divulgação do avanço no conhecimento nessa área e com a tomada de decisões em direção a infraestrutura de avenidas e estradas confiáveis e ecológicas.

2. METODOLOGIA

A metodologia para realização dos ensaios de laboratório foi aplicada de modo a conhecer o resíduo sólido oriundo da construção civil produzido na cidade de São Luís, por meio do estudo de obras civis típicas ocorridas na cidade conforme as regiões geradoras.

2.1 Coleta de material

A coleta de resíduos da construção foi selecionada em uma obra na qual se encontrava localizada no bairro do Coroado, no município de São Luís-MA, ela estava em situação de reforma onde gerou o RCD fundamental para a pesquisa. Nas figuras 07 e 08 verificam-se algumas imagens do material que era descartado nas obras escolhidas para coleta.

Figura 07 - Resíduos da construção classe A

Fonte: Autor (2022)

Figura 08 - Resíduos da construção classe A

Fonte: Autor (2022)

Após a coleta desse material, foi-se encaminhado ao laboratório para dar início as pesquisas e ensaios com ele, para assim coletar dados e analisar perante normas a utilização deste material como agregado para uma possível camada para pavimentação.

2.2 Compactação

Um dos mais formidáveis procedimentos de estudo e controle de qualidade de aterros de solo compactado. Através deste ensaio é possível obter a densidade máxima do maciço terroso, condição que otimiza o empreendimento com relação ao custo e ao desempenho estrutural e hidráulico. Seguindo a ABNT NBR 7182/1986 o ensaio é repetido para diferentes teores de umidade, determinando-se, para cada um deles, o peso específico aparente. Com os valores obtidos, traça-se a curva V_s x teor de umidade, obtendo-se o ponto correspondente a umidade ótima (hot) e a densidade máxima aparente seca ($V_{s,max}$).

2.3 Expansão

Após a finalização do processo de compactação as amostras foram imersas em água por um período de 4 dias. No decorrer do período de 24 horas foi feito a aferição dos dados para saber a variação de expansão desse material, os cilindros com solos em estado de seco apresentaram grandes variações, já os cilindros que estavam com os materiais em estado ótimo e saturado apresentaram variações ponderadas

2.4 Análise do índice de suporte Califórnia - CBR

Nesta pesquisa foi ensaiados alguns corpo-de-prova, sendo selecionado três corpos de prova para cada porcentagem de 30% (trinta por cento) e 50% (cinquenta por cento), cujos resultados são apresentados. As amostras, foram compactadas em energia de compactação média (26 golpes / camada) com 5 camadas necessários.

2.5 Limite de liquidez (LL)

O limite é determinado com auxílio do aparelho de Casagrande no qual se determina o teor de umidade que, com 25 golpes, une os bordos inferiores de uma canelura (um centímetro de comprimento) aberta, na massa de solo, por um cinzel de dimensões padronizadas.

2.6 Limite de plasticidade (LP)

O limite plástico é determinado conforme DNER 041/94 pelo ensaio descrito na NBR 7180 e DNER 82/94, que consiste em determinar a umidade e 100mm de início de fratura da amostra quando moldada em uma placa de vidro na forma de cilindro de 3 mm de diâmetro.

2.7 Análise granulométrica

O ensaio de análise granulométrica será realizado tanto com o Resíduos da Construção e Demolição (RCD) como para a areia reciclada com o intuito de determinar a dimensão máxima característica e seu correspondente módulo de finura. A norma regente é a NBR 7217:1987, que determina a massa mínima para realização do ensaio, como mostra a Tabela 02.

Tabela 02. Massa mínima para análise granulométrica

Dimensão máxima característica do agregado (mm)	Massa mínima da amostra de ensaio
≤14,8	0,5
6,3	3
≥9,5 e ≤25	5
32 e 38	10
50	20
64 e 76	30

Fonte: Adaptada da NBR 7217:1987.

Proceder a realização do ensaio de granulometria através do peneiramento e sedimentação com a finalidade de obter a curva granulométrica de um solo. A partir dos valores calculados traça-se a curva de distribuição granulométrica, marcando-se no eixo das abscissas em escala logarítmica os “diâmetros” das partículas menores do que aqueles considerados seguindo a NBR-7181.

2.8 Desenvolvimento laboratorial

Após a coleta e armazenamento dos materiais, continuou-se com os estudos no qual foram necessários fazê-los em laboratório, sobre a tutela de uma pessoa especializada ou de experiência no qual se chama Ricardo de Jesus Paixão Lima, deu-se início as procedimento de caracterização do solo, granulometria, preparação das amostras de solos para os ensaios, compactação, expansão e por fim os ensaios de penetração para conseguir os resultados em porcentagem do CBR. A figura 09 apresenta o passo a passo a seguir para caracterização do solo.

Figura 09 – Esquema de preparação de amostra e caracterização

Nesse esquema foram utilizados alguns métodos para qual se direcionou a pesquisa, o passo a passo da mesma é de suma importância para o desenvolvimento da pesquisa. Seguindo o esquema após a coleta das amostras e o seu peneiramento, foi-se necessário utilizar o almofariz para a retirada dos solos conhecidos como torrões e assim se ter um material mais limpo. A figura abaixo ilustra a utilização deste equipamento em laboratório.

Figura 10 – Almofariz e pilão

Fonte: Autor (2022)

Este equipamento é utilizado para a remoção dos torrões, onde esses torrões são solos secos e sem muita utilização para a caracterização do solo e sua granulometria. Deste modo o solo irá sair sem subterfúgios para as próximas etapas. Após o solo passarem pelas etapas anteriores chega o momento de as mesmas serem peneiradas e segregadas em agregados finos passando das peneiras 3/4 e 4, médios passando da peneira 3/4 e retidos na peneira 4 e grossos retidos na peneira 3/4. As figuras 11 e 12 demonstram as peneiras citadas acima e a segregação do material.

Figura 11 – Peneiras 3/4 e 4

Fonte: Autor (2022)

Figura 12 – Segregação dos agregados finos, médios e grossos

Fonte: Autor (2022)

Ao peneirar a amostra, aferir sua granulometria e caracterizar o tipo de solo em questão, dá-se então início no preparo da amostra e assim fazer a sua homogeneização adicionando-se água até verificar uma certa consistência para que possa dar procedimento ao ensaio de compactação, expansão e Índice de Suporte Califórnia.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1 Localização do campo de estudo

A pesquisa foi elaborada no município de São Luís-MA, localizada na Avenida Jerônimo de Albuquerque. Na figura 10 abaixo, podemos observar a localização do local de proposto a estudo.

Figura 13 - Avenida Jerônimo de Albuquerque

Fonte: Google Earth (2022)

A parte destacada em vermelho é a avenida Jerônimo de Albuquerque na qual foi-se ampliada para o recebimento de uma terceira via onde se faz presente o corredor de ônibus. Tomando essa via como ponto de estudo e analisando os ocorridos nas intermediações das paradas de ônibus.

3.2 Análise dos dados coletados

Os dados que aqui serão apresentados fazem parte da pesquisa de campo, na qual o objetivo foi analisar a utilização do RCD como agregado ao solo e assim distinguir se o seu uso se faz presente ou não perante as normas. Para que esses dados fossem colhidos, fez-se necessário a utilização do laboratório e de seus equipamentos localizados na Universidade CEUMA, Campos Renascença, no município de São Luís – MA. A tabela 03 a seguir demonstra a variação de expansão durante 4 dias do corpo de prova que apresentou melhor resultado.

Tabela 03 – Leitura da Expansão

EXPANSÃO			
Data/Hora	Tempo decorrido (h)	Leitura (mm)	Diferença (mm)
21.10.2022	0	1,00	1,00
22.10.2022	24	1,00	0,00
23.10.2022	48	1,01	0,01
24.10.2022	72	1,02	0,02

Fonte: Autor (2022)

A tabela acima demonstra os resultados coletados em laboratório com a ajuda de equipamentos, sua leitura foi aferida a cada 24 horas durante 4 dias no que totaliza 96 horas do corpo de prova imerso a água, a sua compactação foi definida com 5 camadas e a cada camada 26 golpes, ou um Proctor Intermediário.

Gráfico 01 – Índice de Suporte Califórnia (ISC)

Fonte: Autor (2022)

O gráfico 01 a seguir demonstra a efetividade do RCD como agregado utilizado com 30% e 50%, com a confecção de 2 (dois) CBR's para cada porcentagem citada acima encontrou-se resultados distintos, mas, contudo, uma das amostras de 30% (trinta por cento) se tornou satisfatória de acordo com os preceitos da NBR – 9895, pelo fato da mesma apresentar Índice de Suporte Califórnia (ISC) apresentando um valor de 91% (noventa e um por cento) e sua expansão alcançando 1% (um por cento) de variação, com isso constatou-se que o material analisado pode ser utilizado como sub-base ou reforço de sub-leito, pelo fato de que os valores das porcentagens encontradas de acordo com a NBR 12263.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados desta pesquisa indicam que a utilização do RCD para confecção de camadas para a pavimentação pode ser uma ótima alternativa em substituição aos agregados naturais, tendo em vista que eles apresentaram resultados satisfatórios quanto às características e propriedades que são exigidas, seguindo as normas, para confeccionar a uma pavimentação e assim gerar estabilidade e durabilidade.

A utilização deste tipo de agregado é tecnicamente viável, não só devido às propriedades que eles apresentaram, como também do ponto de vista econômico, ambiental e social, uma vez que sua utilização reduz consideravelmente o preço deste tipo de obra, e proporciona ao meio ambiente inúmeros benefícios, em razão da redução da exploração do agregado natural de jazidas minerais, e destinação apropriada dos mesmos, que na maioria das vezes são descartados em aterros e depósitos, poluindo o meio ambiente.

O trabalho foi desenvolvido para agregar nos conhecimentos relacionados a RCD para que assim possa se dar mais uma forma de destinação deste material que é tão comum no cotidiano da engenharia civil, e assim gerar mais sustentabilidade para a área da construção civil. Sendo assim, baseado em normas e dados que foram demonstrados ao longo dessa pesquisa, foi possível entender que existem maneiras diferentes para a confecção de um pavimento, tomando como exemplo a adição do RCD em um solo de primeira categoria para a composição de camadas para pavimentação.

REFERÊNCIAS

ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas NBR 7217/87 – **Agregados – Determinação da composição granulométrica – Método de ensaio**. Disponível em: <<https://analiticaqmresiduos.paginas.ufsc.br/files/2014/07/Nbr-10004-2004-Classificacao-DeResiduos-Solidos.pdf>> Acesso em: 23.mai.2022

ABNT NBR 6457:2016 Amostras de solo - **Preparação para ensaios de compactação e ensaios de caracterização**. Disponível em:<www.abntcatalogo.com.br> Acesso em: 23.mai.2022

BALBO, J. T. **Construção e Pavimentação**. São Paulo/SP, USP – Curso de Engenharia Civil, Notas de aula, Jun/2017, 21p.

BRASIL. **Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes. Coletânea de normas**. Disponível em: <<http://www.dnit.gov.br/publicacoes/DNIT/>>.

DNER-ME 122/1994. Solos – **Determinação do limite de liquidez – método de referência e método expedito. Departamento Nacional de Estrada e Rodagem**, Rio de Janeiro (RJ)./<<https://www.mapadaobra.com.br/capacitacao/pavimento-rigido-flexivel/#:~:text=O%20pavimento%20r%C3%ADgido%20%C3%A9%20um,dura%2C%20aproximadamente%2C%2010%20anos.>>. Acesso em: 24.mai.2022

DNER-ME 082/1994. Solos – **Determinação do limite de Plasticidade. Departamento Nacional de Estrada e Rodagem**, Rio de Janeiro (RJ). /<<https://www.mapadaobra.com.br/capacitacao/pavimento-rigido-flexivel/#:~:text=O%20pavimento%20r%C3%ADgido%20%C3%A9%20um,dura%2C%20aproximadamente%2C%2010%20anos.>>. Acesso em: 24.ago.2022

DNIT. **Manual de pavimentos rígidos. 2º Edição**. /<<https://www.mapadaobra.com.br/capacitacao/pavimento-rigido-flexivel/#:~:text=O%20pavimento%20r%C3%ADgido%20%C3%A9%20um,dura%2C%20aproximadamente%2C%2010%20anos.>>. Acesso em: 24.ago.2022.

DNER-ME 122/1994. Solos **Preparação de amostras para ensaios de caracterização. Departamento Nacional de Estrada e Rodagem**, Rio de Janeiro (RJ). /<.>. Acesso em: 24.ago.2022

FALEIROS, L. M. Estradas: pavimento. Franca/SP, USP – Curso de Engenharia Civil, Notas de aula, Jul/2005, 39p.

MOTTA, R. S., **Estudo laboratorial de agregado reciclado de resíduo sólido da construção civil para aplicação em pavimentação de baixo volume de tráfego.** Dissertação (Mestrado em Engenharia de Transportes). Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. SP, 2005.

PINTO, J. I. B. R. **Caracterização superficial de pavimentos rodoviários.** 2003. Dissertação (Mestrado em Vias de Comunicação) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, Universidade do Porto, Porto, 2003. <<https://repositorio-aberto.up.pt/handle/10216/11100>>. Acesso em: 29.ago.2022.

SILVA, P. F. A. **Manual de patologia e manutenção de pavimentos.** 2. ed. São Paulo: Pini, 2008. 128 p. <<https://pdf/handle/1214/09885>>. Acesso em: 03.ago.2022.